

12 Nationen am 4-Tage-Marsch

Bildbericht von Herbert Maeder

Der 'Vier-Tägige' ist die volkstümlichste Sportveranstaltung Hollands. Alt und jung, Männlein und Weiblein, Zivilisten und Militär marschieren während vier Tagen über die Straßen in der Umgebung der alten Kaiserstadt Nijmegen.

Die hübschen Israelmädchen der regulären israelischen Armee erregen Aufsehen. Sie marschieren fabelhaft und lachen viel. Bei einem kleinen Halt feuern sie mit Singen und Klatschen die Vorbeimarschierenden an.

Die Kanadier verlassen am letzten Marschtag um sechs Uhr früh die Stadt. Schon säumen Gruppchen von Zuschauern den Weg.

9000 Soldaten aus neun Ländern teil. Das friedliche Nebeneinander der verschiedenen Uniformen auf den Rastplätzen, in den Kasernen und abends in der Stadt hatte etwas Beruhigendes. Man fühlte: diese jungen Soldaten werden sich morgen nicht gegenseitig umbringen. Sie gehören zusammen und sind gemeinsam die Beschützer einer freien Welt.

Schweizerfüße, Schweizer Militärhosen, Schweizer Karabiner: alles erstklassige Qualitätsprodukte. Auf dem großen Rastplatz.

Der Vier-Tage-Marsch in Nijmegen, im Jahr 1909 erstmals mit 45 Teilnehmern durchgeführt, hat dieses Jahr über 14 000 Menschen auf die Beine gebracht. Während vier Tagen marschierten die Teilnehmer je nach Kategorie 55, 50, 40 oder 30 Kilometer im Tag. Das Militär marschierte 50 Kilometer ohne Gepäck oder 40 Kilometer mit 10 kg Gepäck. Der 'Vier-Tägige' ist kein Wettbewerb. Hier werden Mitmachen und Kameradschaft über Ränge und Preise gestellt. Neben über 5000 Zivilisten, vom Backfisch bis zum Greis, nahmen dieses Jahr

Auf der Waalbrücke bei Nijmegen begrüßen die Brückenbauer einmarschierende Soldaten.